

7/1/2012

Artikel merupakan tugas
dalam perkuliahan
Perencanaan Tata ruang
Sumberdaya Arkeologi,
Pascasarjana Arkeologi
UGM, 2012

TELAAH ELEMEN NILAI PENTING SEBAGAI ALAT PERTIMBANGAN KAWASAN LINDUNG PADA TATA RUANG DAN KAWASAN KOTA

Kawasan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara | Alfa Noranda

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Peta.....	2
Daftar Gambar	2
Daftar Table	2
Latar Belakang.....	3
Barus.....	4
Regulasi Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	9
Penilaian Kawasan Cagar Budaya.....	13
Daftar Pustaka.....	19
Bacaan Tambahan	20

Daftar Peta

Peta 1. Tapanuli Tengah	4
Peta 2 Jarak Antar Kota Provinsi Sumatera Utara.....	5
Peta 3. Peta Seismisitas Indonesia periode 1973-2003.....	8

Daftar Gambar

Gambar 1. Kondisi Transportasi Logistik melalui laut Indonesia	6
Gambar 2. Hubungan Peraturan dengan Cagar Budaya.....	10
Gambar 3. Definisi dan Tujuan Cagar Budaya.....	12

Daftar Table

Tabel 1. Tingkat Regulasi Daerah	11
Tabel 2 Perundangan yang mengatur Cagar Budaya	11
Tabel 3 Kriteria Cagar Budaya Nasional.....	14
Tabel 4 Elemen Nilai Sejarah.....	15
Tabel 5 Elemen Nilai Ilmu Pengetahuan.....	15
Tabel 6 Elemen Nilai Pendidikan.....	16
Tabel 7 Elemen Nilai Agama	17
Tabel 8 Elemen Nilai Budaya.....	17

Latar Belakang

Zamrud di khatulistiwa istilah inilah hal yang dapat menggambarkan Indonesia. Negara yang terdapat ditengah katulistiwa, terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang membentang dari timur ke barat. Pada peta atlas kita dapat melihat indonesia terdiri dari beberapa pualu besar dan kecil, pualu besar dapat dengan mudah dikenali seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Sebenarnya di indonesia terdapat 13.466 pulau¹. Pada pulau-pulau tersebut terdapat 241 juta jiwa manusia² yang hidup dan beraktivitas.

Luasnya wilayah indonesia juga diikuti oleh banyaknya kandungan aspek didalamnya, salahsatunya yakni cagar budaya. cagar budaya adalah komponen budaya yang bersifat eksisting atau dengan arti lain ada dan tampak. Menurut apa yang tertulis didalam Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, objek ini terklasifikasi atas benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya. klasifikasi demikian muncul karena adanya perbedaan bentuk, jumlah dan luasannya.

Di indonesia terdapat 33 provinsi yang terdiri dari 399 kabupaten, 98 kota. Diantara kota-kota tersebut terkandung cagar budaya yang berbentuk sesuai dengan klasifikasi yang yang disebutkan pada paragraf diatas, berdasarkan data rekapitulasi yang dirilis oleh direktorat perbukalaan pada tahun 2011 terdapat 64.844 benda purbaka dengan klasifikasi 11.616 situs, 53.288 benda bergerak cagar budaya, 749 cagar budaya³. pengklasifikasian pada data rekapitulasi tersebut tidak begitu sesuai seluruhnya dengan klasifikasi yang ada pada perundangan, dimana tidak disebut beraa jumlah bangunan, berapa jumlah struktur, dan berapa jumlah kawasan, hal itu perlu diperhatikan.

Salah satu bentuk klasifikasi cagar budaya menurut UU No 11/2010 adalah kawasan cagar budaya, kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kawasan dengan ciri ini adalah kawasan yang dilindungi menanganacu pada UU Ketataruangan.

Menurut UU No 27 tahun 2007 Tentang penataan ruang Secara definisi kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan cagar budaya perlu dilindungi, dengan demikian setiap kota yang memiliki lebih dari satu situs cagar budaya di indonesia termasuk kawasan dengan klasifikasi tersebut. Salah satu kota yang potensial untuk termasuk dalam cagar budaya bersifat kawasan adalah baru.

¹ <http://www.menkokesra.go.id/content/di-indonesia-ada-13-466-pulau-bukan-17508-pulau>

²

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CGYQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.bkkbn.go.id%2Fmateri%2FDocuments%2FMateri%2520Pra%2520Rakernas%25202012%2F2012-02-02%2520Materi%2520Rakernas%2520Kedepatian%2520Bidang%2520Pengendalian%2520Penduduk%2520final.pdf&ei=TDzrT8fMEMLKrAelhLzFBQ&usg=AFQjCNGFVqWr_6M1yqflrhFmRB-coHrbgQ&sig2=iRaYbukByLX1v1tKy4pG_g

³ Lihat dokumen Rekapitulasi Cagar Budaya Direktorat Peninggalan Purbaka update pada 29 Juli 2011

Barus

Barus adalah kota yang terdapat pada dataran rendah yang memiliki lebar sekitar lima belas kilometer terletak di antara laut dan bukit barisan di Sumatera⁴. Barus secara administrasi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara,.

Peta 1. Tapanuli Tengah⁵

Secara geografis dan administrasi barus memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kecamatan Sosorgadong
- Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia (Lautan Hindia)
- Sebelah Barat Kecamatan Andam Dewi
- Sebelah Utara Kecamatan Barus Utara

Barus atau juga yang dikenal dengan pancur dikategorikan sebagai salah satu kota tua di Indonesia. Hal demikian terbukti dari hasil penelitian arkeologi, dari penelitian tersebut ditemukan beberapa hal, diantaranya prasasti perkumpulan pedagang tamil, keramik, tembikar berslip, temuan kaca pada salah satu situs arkeologi yakni situs lobu tua.

Situs lobu tua terletak diantara dua sungai yang ada pada bagian timur laut kota kecamatan barus, yakni sungai aek busuk sebelah barat laut dan aek maco/rajo sebelah tenggara⁶, situs berada pada tanah yang menjulang diatas dataran rendah tersebut sekitar

⁴ Baca: Lobu Tua Sejarah Awal Barus. Claude Guillot. 2002. hlm 5-6

⁵ Sumber: <http://www.coremap.or.id/downloads/tapteng.jpg>

⁶ Baca: Barus. Seribu Tahun yang Lalu. Claude Guillot. 2008. Hlm 14

Penyesuaian dengan agenda perekonomian nasional, barus dapat berguna dalam menunjang sarana transaksi nasional berdasarkan geografis dalam peningkatan aktivitas ekspor dan import pada kawasan pesisir barat dalam hal ini, padang sebagai *Entry Point*⁸. Namun demikian barus yang mana memiliki nilai historis yang cukup panjang mestilah dikembangkan dengan sangat hati-hati, dengan harapan pembangunan tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai yang terkandung didalam perundangan yang mengaturnya, sehingga generasi mendatang tetap mengetahui pentingnya wilayah tersebut didalam sejarah perkembangan indonesia.

Gambar 1. Kondisi Transportasi Logistik melalui laut Indonesia⁹

22

Potensi yang didapat pada kawasan barus sebagai bagian dari tapanuli tengah dan bagian dari integritas ke indonesiaian perlu dikembangkan dan tetap juga mempertimbangkan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung didalamnya.

Untuk mencapai hal demikian perlulah dilakukan langkah awal seperti apa yang menjadi SOP kawasan potensial cagar budaya yakni penilaian untuk pengembangan dengan memperhatikan sumber cagar budaya yang ada pada kawasan tersebut hal tersebut juga bertujuan untuk memetakan peran serta komunitas dari masyarakat yang ada pada kawasan tersebut (Widya, 2011, hlm 1-2).

Pembangunan pada aplikasi biasa melupakan nilai-niali historis pada kawasan pembangunan tersebut, sangat disayangkan pembangunan yang dilakukan tidak seiring dengan harapan adanya pembelajaran dari pembangunan tersebut dimasa mendatang. Pemabangunan berbasis pemnfaatan niali sejarah dan budaya yang terkandung didalamnya sebuah manifest keberhasilan masyarakatnya didalam menjalankan kehidupan, dan akan menjadi lebih baik lagi apabila sejarah dan budaya menjadi pertaruran/ketentuan didalam

⁸ Baca: Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 hal 22

⁹ Sumber: Ibid

pengaturan pembangunan tersebut hal itu disebutkan oleh Foucoult dalam Hooper-Green Hill, Eilan 1992¹⁰.

Langkah-langkah berbasis standar pengelolaan merupakan bentuk aplikasi yang terkait dengan kepentingan nasional, dalam hal ini pengembangan baru dalam hal kawasan pelabuhan internasional yang berbasis budaya dan sejarah adalah perhitungan tersendiri terhadap peran kawasan itu sendiri. Hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh para peneliti disitus lobu tua telah memperlihatkan sebahagian nilai pentingnya dan apa yang telah dilakukan itu perlu ditindaklanjutan dengan seksama sehingga dapat memenuhi standar kawasan cagar budaya yang nantinya akan berkembang menjadi pelabuhan pada kawasan cagar budaya. Bentuk identifikasi adalah salah satu langkah yang dilakukan dalam pengelolaan cagar budaya, identifikasi sendiri bertujuan untuk mengenali objek yang dianggap cagar budaya sehingga terpetakan dengan seksama.

Pemetaan cagar budaya akan menghasilkan list cagar budaya berdasarkan pada klasifikasinya, disini karena ada perundangan yang mengatur maka haruslah menyesuaikan sehingga dalam pengelolaan dapat dikenal dengan baik objek yang kategori apa yang dikelola. Perundangan yang mengatur juga merupakan salah satu regulasi pengaturan dan pengelolaan sehingga mekanisme pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

Regulasi yang ada merupakan penunjang stabilitas kebangsaan yang realistis sesuai dengan status sebuah wilayah, selain dikembangkan menjadi sebuah pelabuhan kawasan baru juga dapat dikembangkan menjadi permuseuman arkeologi yang bertemakan perdagangan atau bahari dan dimana nantinya baru dapat menjadi salah satu tujuan wisata yang dapat meningkatkan perekonomian setempat hal demikian bisa jadi sebuah alternatif lain dalam pengembangan wilayah yang bersejarah.

Dengan demikian perlulah dipersiapkan hal-hal lain yang dapat menunjang terjaganya kawasan ini dan tercapainya aturan main yang tepat dalam tindak lanjut pengembangan, didalam kegiatan ini ada tiga hal yang perlu dipersiapkan oleh pemangku kebijakan diantaranya adalah: (1). Dorongan yang kuat oleh pemerintah dalam melakukan pelestarian potensi cagar budaya yang telah teridentifikasi sebelumnya, (2). Adanya dorongan dan dukungan politik pada implementasi pelestarian, (3). Terjadinya implementasi yang terjejer antara para stake holder yang ada pada kegiatan pelestarian dan pengembangan dimasa mendatang¹¹.

Penataan kawasan juga berarti penataan ruang, ruang dimana manusia melakukan proses dalam melakukan aktivitas kehidupannya dalam aplikasi penataan ruang tersebut, para stakeholder juga dianjurkan untuk meibatkan berbagai perspektif keilmuan sehingga dapat memadukan berbagai komponen yang terdapat didalamnya. Baru yang dimasa lalu merupakan salah satu port laut yang bersifat internasional saat sekarang mengandung komponen-komponen yang lain, pernyataan yang mengatakan pada situ lobu terakhir kali dihuni pada abad 12 adalah satu bentuk kesimpulan adanya proses yang terjadi setelah adanya fenomena alam yang memicunya.

Salah satu fenomena yang mengancam pada kawasan baru yakni gempa bumi, pantai barat sumatera adalah salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana di Indonesia, pada tahun 2004 dan 2009 yang lalu diketahui bahwa daerah pesisir tersebut terkena bencana gempa bumi yang diringi oleh tsunami, hal demikian membawa dampak kerugian kepada manusia baik nyawa maupun harta sehingga didalam penataan ruang kawasan cagar budaya perlu diperhatikan langkah-langkah mitigasinya juga. Langkah mitigasi diambil

¹⁰ Baca: Hooper-Green Hill, Eilan . A Useful Past For The Present. 1992. Hlm 191

¹¹ Three components, the necessity of national systems. In Introduction : Considering Cultural Resource Management in Modern Society. F.P. MacManamon and A. Hatton. 2000. Hlm 6

dengan tujuan terjadinya pengurangan resiko bencana terhadap manusia penghuni dan termasuk materi yang ada didalamnya, sebagai salah satu kawasan yang rawan baru dalam pengembangan nantinya juga harus memenuhi kriteria tersebut. Kebijakan tersebut juga di atur didalam UU 27/2007 tentang penataan ruang .

Materi cagar budaya yang mengandung nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan/atau agama tentu terancam akan dalam kondisi ini, tindakan identifikasi dalam kegiatan penataan kawasan semestinya dilanjutkan dengan kegiatan penilaian, dimana nantinya kegiatan penilaian tersebut menjabarkan nilai-nilai yang terkandung berdasarkan UU No 11/2010 tentang cagar budaya. dengan demikian dapat diketahui terselamatkan nilai-nilai tersebut dan juga dapat menjadi rujukan pengembangan kawasan pelabuhan itu.

Peta 3. Peta Seismisitas Indonesia periode 1973-2003¹²

Selain itu dari berita yang dituliskan oleh Kompas pada tanggal 26 Mei 2012 menurut Widjo Kongko, ahli tsunami dari Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Katrin Monecke dari Kent State University serta lima peneliti lainnya mengebor 100 lokasi di rawa-rawa Suok Timah, Meulaboh, Aceh Barat. Pengeboran dilakukan 2 kilometer dari pantai pada tahun 2007-2008. Hasilnya, mereka menemukan lapisan tanah yang diduga terbentuk akibat tsunami raksasa pada masa lalu. Dengan menggunakan teknik penanggalan radiokarbon, tsunami itu diperkirakan terjadi dua kali, yaitu antara tahun 780-990 dan 1290-1400. "Data yang kami temukan ini terkonfirmasi dengan penggalian serupa yang dilakukan di Pulau Phra Thong, Thailand. Di sana, tim peneliti yang lain menemukan deposit tsunami dengan usia sekitar

¹² Sumber: Presentasi Prof. Dr. Dulbahri. Manajemen Bencana Secara Umum dan Karakteristik Wilayah Pagar Alam. 2011. Hlm 7

tahun 1300-1450," kata Widjo. Hasil penelitian di Meulaboh dan Thailand ini diterbitkan bersamaan di jurnal Nature edisi 30 Oktober 2008. "Temuan di Thailand menunjukkan, tsunami yang terjadi sekitar 600 tahun lalu itu berskala global." Temuan geologis tentang tsunami besar yang terjadi pada kurun 1290-1400 ini menarik dikaitkan dengan periode hilangnya peradaban tua di Lobu Tua, Barus. "Bisa jadi memang peradaban kita pada masa lalu muncul dan hilang karena dipengaruhi oleh peristiwa alam gempa dan tsunami," kata Widjo. "Dalam 1.000 tahun di pantai barat Sumatera, paling tidak telah terjadi tiga tsunami raksasa sebesar tsunami 2004." Menyatukan kepingan sejarah yang samar dengan jejak geologi yang terpendam di lapisan tanah memang tak gampang. Namun, berimpitnya waktu terjadinya tsunami raksasa yang ditemukan Widjo Kongko dengan peristiwa serangan gergasi yang memunahkan Lobu Tua di Barus agaknya bukan suatu kebetulan¹³.

Hal demikian menjadi sebuah pembelajaran layaknya, posisi kawasan yang mengandung nilai istimewa berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana. Perlunya keikutsertaan lapisan masyarakat¹⁴ dalam mendorong pengembangan kawasan juga harus disertai dengan kesadaran atas kerawanan atas ancaman yang ada, sehingga juga didalam perencanaan pengembangan kawasan tersebut merupakan pengembangan yang berbasis ramah terhadap bencana alam dalam artian pembangunan yang akan direalisasikan adalah pembangunan yang memenuhi standar teknis terhadap bencana itu.

Dalam penyuseksasan pengelolaan kawasan cagar budaya terlihat sejalan dengan pengelolaan kawasan rawan bencana, pada kasus ini penataan ruang pelabuhan untuk kawasan bersejarah dan memiliki kandungan budaya didalamnya dalam bentuk kawasan cagar budaya haruslah melibatkan secara aktif masyarakat yang hidup pada lingkungan tersebut. Hal demikian bertujuan tercapainya konstruksi masyarakat yang tangguh terhadap bencana, sehingga masyarakat haruslah diberi andil didalam kegiatan pengelolaan dan perencanaan pengembangan kawasan tersebut. Didalam aktivitas perencanaan tataruang kawasan keterlibatan masyarakat ini disebut sebagai hearing publik atau bisa juga dengan bentuk Focus Group Discussion (FGD), kebutuhan partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan pengetahuan masyarakat agar dapat diketahui situasi riil kawasan tersebut seperti apa, baik secara fisik maupun budaya¹⁵.

Penataan kawasan cagar budaya berbasis mitigasi adalah salah satu sikap yang bijak bila dilakukan, posisi indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kerawanan bencana tinggi. Resiko bencana dapat dikurangi dampaknya dengan melakukan tindakan preventif yakni membangun sarana yang secara teknis layak, membangun mental dan pengetahuan masyarakat didalam menghadapi bencana serta pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan dan teratur akan menghasilkan manfaat yang diharapkan yakni mengembangkan kawasan pelabuhan bersejarah yang memiliki kandungan nilai penting dalam menunjang program nasional tanpa mengobankan secara sia-sia kandungan yang ada didalamnya dan juga dengan situasi yang siap menghadapi intervensi dari faktor alam yang memiliki kharakter bencana tinggi¹⁶.

Regulasi Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Nilai penting merupakan ukuran atas hal yang menjadi tolok ukur dan perbandingan dengan hal lainnya. Nilai-nilai yang ada tersebut diatur didalam regulasi pemerintah atau keputusan pemerintah atau lainnya sesuai dengan tingkatan hirarkinya. Aturan tersebut, merupakan bentuk kewajiban yang dijalankan oleh setiap manusia yang hidup pada batas

¹³ Diakses dari : <http://hurahura.wordpress.com/2012/06/01/ekspedisi-cincin-api-barus/> pada tanggal 30 juni 2012

¹⁴ Baca :Respon Masyarakat Lokal Atas Bencana. 2012

¹⁵ Baca Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana. 2012

¹⁶ Baca Manajemen Bencana. 2012

ruang administrasi wilayah perundangan tersebut pada waktu mulai ditetapkannya regulasi tersebut hingga waktu regulasi tersebut tidak diberlakukan lagi.

Cagar Budaya dianggap memiliki nilai penting terbukti dari keberadaannya yang diatur oleh peraturan baik peraturan yang bersifat lokal/daerah, peraturan bersifat, nasional maupun peraturan yang bersifat internasional internasional. Peraturan menjadi kunci dalam keseriusan pemerintah dalam menjalankan keseriusan pelestarian Warisan Budaya.

Gambar 2. Hubungan Peraturan dengan Cagar Budaya

Dengan adanya peraturan pemerintah telah memiliki mekanisme yang jelas. Tinggal menjalankannya dengan benar atas tanggung jawab sebagai regulator. Namun karena regulasi jugalah terpicu banyak konflik, bentuk konflik yang muncul umumnya dengan latar belakang regulasi yang tidak sinkron atau tidak sejalan satu sama lainnya, apalagi semenjak berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Benturan tersebut muncul karena kepentingan-kepentingan yang terdapat dibelakang itu dengan menjadikan Cagar Budaya sebagai tameng atau alasan.

Sangat disayangkan gejala tersebut terjadi di daerah. Cagar budaya yang pada awalnya diharapkan sebagai salah satu media dalam membangun karakter bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat malah menjadi tunggangan beberapa pihak untuk mencapai kebutuhannya.

Fenomena seperti ini tidak hanya terlihat dari kebijakan lokal dan nasional. Peraturan internasional juga berperan andil dalam menumbuhkan konflik-konflik baru yang seakan-akan tidak berpihak kepada negara yang memiliki warisan budaya maupun warisan alam,. Terlepas dari itu secara aplikasi peraturan-peraturan tersebut memiliki definisinya masing-masing dan jenisnya.

Peraturan daerah adalah bentuk implementasi kebijakan yang memiliki kaitan dengan keberadaan sumberdaya didaerahnya, yang memiliki realisasi dengan kemandirian daerah dalam melindungi, mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di daerah.

Peraturan yang mengikat Cagar Budaya pada daerah, menjadi kewenangan masing-masing guna tercapainya kegiatan melestarikan sumberdaya budayanya, sesuai dengan klasifikasinya.

Bentuk peraturan daerah (Perda) ini memiliki keragaman bentuk pula. Apabila Cagar Budaya tersebut secara kualifikasi memiliki kandungan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan budaya setingkat provinsi maka akan diatur oleh Peraturan Gubernur dan apabila hanya setingkat kabupaten maka akan diatur dalam Peraturan Bupati begitu juga jika setingkat kota maka akan diatur oleh Peraturan Kota (Perkot).

Tabel 1. Tingkat Regulasi Daerah

Jenis	Tingkat	Klasifikasi
Peraturan Daerah	Provinsi	Peraturan Provinsi
		Surat Keputusan Gubernur
	Kabupaten	Peraturan Kabupaten
		Surat Keputusan Bupati
	Kota	Peraturan Kota
		Surat Keputusan walikota

Peraturan Nasional adalah segala bentuk peraturan yang dimunculkan secara skala nasional peraturan tersebut dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Bersama.

Tabel 2 Perundangan yang mengatur Cagar Budaya

Kategori	Jenis	Bentuk Produk
Peraturan Nasional	Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 33 Ayat 3
	Undang-Undang	UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
		UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
		UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		UU No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
	Peraturan Pemerintah	PP No 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya.
		PP No 10 Tahun 2000 Tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Wilayah
		PP No 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Presiden	Kepres No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan	

		Lindung
		Kepres No13 tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang pulau sumatera
	Keputusan Menteri	Kepmen No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Terkait dengan Peraturan Nasional adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang merupakan produk hukum terbaru yang menggantikan Undang-Undang No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang ini didukung oleh Peraturan Pemerintah yang memiliki penjelasan terkait dengan aplikasi operasional lapangan. Pada peraturan ini juga dijelaskan tentang bagian-bagian dari perundang-undangan yang tidak dapat dimengerti secara umum.

Pada bagian menimbang secara definitif dijelaskan oleh undang-undang ini tentang pengertian Cagar Budaya. "Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud **pemikiran** dan **perilaku** kehidupan manusia yang penting artinya bagi **pemahaman** dan **pengembangan sejarah**, **ilmu pengetahuan**, dan **kebudayaan** dalam **kehidupan bermasyarakat**, **berbangsa**, dan **bernegara** sehingga perlu **dilestarikan** dan **dikelola** secara tepat melalui upaya **pelindungan**, **pengembangan**, dan **pemanfaatan** dalam rangka **memajukan kebudayaan nasional** untuk sebesar-besarnya **kemakmuran rakyat**".

Gambar 3. Definisi dan Tujuan Cagar Budaya

Peraturan internasional adalah bentuk peraturan yang muncul dari kesepakatan negara-negara anggota, yang terlibat didalam sebuah organisasi dunia sebut saja UNESCO, ICOMOS dan lain-lain.

Organisasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang mesti dipatuhi, dan akan diberikan sanksi jika tidak mengikuti kebijakan tersebut. Kebijakan yang dimaksud adalah bentuk *convention* yang memiliki arti rapat-konvensi-adat (kebiasaan)-perjanjian-persetujuan-kaidah-ketentuan.

Convencion Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage adalah bentuk produk hukum internasional yang mengatur tentang Warisan Budaya Dunia, dan peraturan ini dipatuhi oleh anggota yang terdaftar sebagai peserta organisasi *United Nation for Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*. Pada konvensi yang

dirumuskan dan di adopsi dari pertemuan umum UNESCO pada 16 Nopember 1972 di Paris ini dijelaskan tentang pengertian warisan budaya dan warisan alam.

Pengertian atas warisan budaya yang terkait dengan kawasan Cagar Budaya berupa monumen, kumpulan bangunan, dan situs tertulis dalam artikel 1. Menurut artikel 1 memiliki arti:

monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

Monumen : Hasil kerja arsitektur, kerja dari Seni Pahat dan lukisan, bagian atau struktur alam yang dibentuk, inskripsi, goa hunian dan kombinasi bentukan permukaan alam yang memiliki nilai sempurna dari pendekatan sejarah, seni atau ilmu pengetahuan;

groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

kumpulan dari bangunan : kumpulan yang terpisah atau tergabung , dari ciri arsitektur, kebersamaan atau tempat pada hamparan alam, yang memiliki nilai sempurna dari pendekatan sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan;

sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.

Situs : hasil kerja manusia atau kombinasi alam dan manusia, serta area termasuk situs arkeologi yang mana memiliki nilai sempurna pada sejarah, estetis, bangsa-bangsa atau pendekatan yang berhubungan dengan pendekatan antropologi.

Kerusakan yang terjadi didaerah-daerah yang ada di Indonesia diakibatkan jarang sekali adanya pihak, intitusi pemerintahan yang memasukan sumberdaya budaya arkeologi berupa Cagar Budaya berbentuk bangunan yang berdiri sendiri atau berkelompok dalam pertimbangan strategi pengembangan wilayah pada rencana tataruang dan rencana tata ruang wilayah, baik itu pada tingkat kabupaten atau kota maupun pada skala regional dan nasional. Ada kemungkinan karena keterbatasan sumberdaya manusia yang terbatas menjadi penyebabnya.

Penilaian Kawasan Cagar Budaya

Di butuhkan cara-cara tertentu dalam memahami nilai pentingnya, hal tersebut ditekankan oleh Musadad bahwa, untuk melestarikan sumberdaya arkeologi, diperlukan suatu analisis, guna memahami kualitas dan nilai penting sumberdaya arkeologi yang bersangkutan (Musadad, dkk, 1998 hlm. 45).

Salah satu metode yang dapat dipakai dalam mendapatkan dan menganalisis nilai penting sehingga dapat memahaminya adalah dengan cara menggunakan Skala Delfi. Delfi secara *etymology* ditulis Delphy; Δελφοί - Delphoi yang berarti pusat berasal dari Bahasa Yunani dan merupakan nama sebuah kota yang berdasarkan Mytology Yunani adalah pusat tatasurya yang juga memiliki keterkaitan dengan Dewa Apolo¹⁷.

¹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Orakel_Delphi

Di arkeologi metode skala delfi digunakan sebagai alat pendekatan, untuk menemukan nilai penting yang muncul dengan variabel terukur. Variabel-variabel tersebut adalah elemen yang terdapat dalam perundangan yang mengatur secara lokal, nasional maupun internasional.

Dalam Piagam Burra, disebut bahwa nilai penting tersirat dalam tempat itu sendiri. Adapun hal-hal yang menjadi nilai itu yakni bahan, tata letak, fungsi, asosiasi, makna, rekaman, tempat terkait serta objek lain yang terkait.

Kemakmuran masyarakat dalam hal ini rakyat adalah hal utama yang perlu diperhatikan, karena tanpa adanya kemakmuran rakyat maka negara akan juga tidak makmur sehingga dapat kehilangan elemen penting dalam kedaulatannya yaitu rakyat dan dukungannya.

Cagar budaya memiliki nilai penting, nilai yang perlu diketahui para akademisi dan masyarakat lainnya. menerapkan serta menjalankan nilai tersebut bertujuan agar tercapai amanat perundang-undangan. Sayang sekali nilai penting tersebut belum dijelaskan secara terperinci didalam perundangan, sehingga perlu dirincikan terlebih dahulu sehingga dapat memahaminya dan mengetahuinya secara jelas.

Nilai penting tersebut menjadi kurang jelas karena Cagar Budaya memiliki bentuk yang sangat beragam, baik bentuk jumlah maupun bentuk jenis, sehingga muncul permasalahan dalam pengkategorisasiannya. Bagaimanapun sebuah standar sangatlah diperlukan dalam mendapatkan nilai penting Cagar Budaya, karena tanpa adanya standar maka akademis dan masyarakat akan kebingungan dalam mendapatkan pengetahuan untuk menentukan sebuah objek merupakan Cagar Budaya atau tidak.

Bentuk jumlah yang dimaksud adalah, Cagar Budaya dapat merupakan satuan atau kelompok. Sedangkan dari bentuk jenis, Cagar Budaya dapat dilihat dari jenis artefak, ekofak dan fitur. Artefak sendiri terdiri dari elemen yang berbeda diantaranya; alat (ritus, serpih, transpot, rumah, dll), perhiasan (ritus, rumah, dll), bangunan (tinggal, publik, ritus, dll).

Pengklasifikasian ini dapat dilakukan dengan sangat rinci sebenarnya. Karena kerincian itupula sepertinya tidak dilakukan kualifikasi nilai penting, karena terlihat sangat berbeda bila dipakai pada konteks yang berbeda.

Cagar budaya yang ada pada Kota-kota di Indonesia memiliki nilai penting. Nilai Penting seperti yang dijelaskan pada paragraf didalam perundang mesti disesuaikan terlebih dahulu dengan keberadaan/*existensy* bangunan pada kawasan kota-kota tersebut

Sehingga pada perincian dari elemen nilai yang ada didalam perundangan tersebut, seperti yang dituliskan pada pasal 5 ayat 1 sampai 4. bahwa *Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria : berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.* Perhatikan tabel berikut :

Tabel 3 Kriteria Cagar Budaya Nasional

NO	Nilai Penting (Signifikansi)	Klasifikasi	Keterangan/Deskripsi
1	Memiliki Umur 50 Tahun		Fisik
2	Dan/Atau Mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun		Fisik

3	Memiliki arti khusus		Non-Fisik
3.1		Sejarah	
3.2		Ilmu Pengetahuan	
3.3		Pendidikan	
3.4		Kebudayaa	
3.5		Agama	
4	Dan memiliki Nilai Budaya Penguatan kepribadian Bangsa		Non-Fisik

Dengan kronologi sejarah yang terjadi dan yang ada pada kota-kota yang dianggap bersejarah, maka terpenuhilah kriteria pertama dari syarat untuk penetapan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Setelah itu perlu kiranya untuk melihat dan menganalisis nilai yang mengandung arti khusus sebagai kriteria yang selanjutnya

Mengkualifikasikan elemen nilai yang bervariasi sesuai dengan syarat kriteria yang ada didalam undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka akan didapat penjabarannya seperti yang dapat dilihat pada tabel-tabel seperti berikut :

Tabel 4 Elemen Nilai Sejarah

No	Nilai Sejarah	Dokumentasi Arsip		Materi Fisik		Jumlah	
		Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)
	Pemerintahan						
	Tokoh						
	Organisasi						
	Peta Administratif						
	Hasil Bumi						
Total							

Nilai Sejarah adalah salah satu komponen yang dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui bobot Cagar Budaya pada konteks proses yang pernah terjadi di kawasan kota tua, maka elemen yang diambil skalanya lebih besar daripada situs ataupun objek tunggal. Sehingga pada tabel elemen tersebut ada elemen pemerintahan, tokoh, organisasi, peta administrasi, serta hasil bumi.

Tabel 5 Elemen Nilai Ilmu Pengetahuan

No	Nilai Ilmu Pengetahuan	Dokumentasi Arsip		Materi Fisik		Jumlah	
		Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)
	Arkeologi						

	Arsitektur						
	Sejarah						
	Anthropologi						
	Ilmu Sosial						
	Planologi						
Total							

Masing-masing elemen tersebut dideskripsikan dengan pendekatan kuantitas, *InSitu*, Integritas, dan Keaslian yang ada pada kawasan kota tua dengan terlebih dahulu memperhatikan jejak-jejak sistim permukiman yang terimplementasikan pada lingkungan binanaannya.

Tabel 6 Elemen Nilai Pendidikan

No	Nilai Pendidikan	Dokumentasi Arsip		Materi Fisik		Jumlah	
		Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)
	Ruang Hijau Kota						
	Museum Kota						
	Landmark Kota						
	Ruang Ekonomi						
	Ruang Pemerintahan						
	Ruang Pendidikan						
	Ruang Militer						
	Ruang Lindung						
	Ruang Bersejarah						
	Terminal Bus						
	Stasiun Kereta						
	Bandar Udara						
	Pelabuhan Kapal						
	Jalur Transportasi						
	Pemanfaatan dan Pengenalan dalam Pendidikan						
Total							

Pada tabel pendidikan dapat diketahui bobot nilai penting kawasan kota tua, dilihat dari elemen-elemen yang ada pada pembagian zona yang ada didalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)nya. Dengan tertatanya pemanfaatan ruang secara baik atau tidak dapat diketahui skala bobotnya, karena kota adalah wilayah administrasi yang terdiri dari subfungsi yang berproses.

Tabel 7 Elemen Nilai Agama

No	Nilai Agama	Dokumentasi Arsip		Materi Fisik		Jumlah	
		Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)
	Sisitim Beragama						
	Keragaman Agama						
	Terapan beragama						
	Keharmonian Beragama						
	Keberlanjutan Agama						
Total							

Plural pada agama di Indonesia adalah hal yang tidak dapat dipungkiri lagi dan hal tersebut dilindungi oleh produk perundang-undangan, namun berdasarkan amanat pancasila pada sila pertama kepercayaan di Indonesia haruslah memiliki Tuhan yang Esa/Satu. Elemen pembobotan atas agama yang ada pada kota tua akan menjadi salah satu komponen dalam pengskalaan.

Tabel 8 Elemen Nilai Budaya

No	Nilai Kebudayaan	Dokumentasi Arsip		Materi Fisik		Jumlah	
		Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)	Ada (1)	Tidak (0)
	Ragam Sistim Sosial						
	Ragam Mata Pencaharian						
	Ragam Teknologi						
	Ragam Seni						
	Ragam Bahasa						
	Ragam Sastra						
Total							

Seperti penilaian terhadap nilai sebelumnya, nilai budayapun seperti demikian perlu diketahui bobotnya sehingga dapat diketahui kategorinya. Pada pembobotan nilai budaya tersebut elemen yang dijadikan sebagai komposisi pembobotan adalah sebagian dari tujuh (7) unsur kebudayaan yang dipaparkan oleh Koentjoroningrat.

Tabel penilaian dengan elemen-elemen yang ada tersebut dapat membantu dalam menemukan nilai penting kota bersejarah, Sehingga dapat membantu menetapkan kawasan Cagar Budaya sesuai dengan amanat undang-undang tentang Cagar Budaya.

Dengan mengumpulkan nilai yang didapat lalu menghitung hasil total dari akumulasi nilai maka akan didapat jumlah bobot untuk mengkategorikan fungsi kota sebagai Kawasan lindung Cagar Budaya.

Dengan begitu bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu nilai budaya penguat kepribadian bangsa, pada konteks ini akan dilihat pada aspek Cagar Budaya yang berkorelasi dengan Pancasila, sebagai bentuk acuan/azaz karakter Bangsa Indonesia.

Terjabar didalam pancasila bahwa terdapat unsur ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Pancasila yang merupakan azaz dasar kehidupan berbangsa mesti tercapai dalam prilaku pengekspresian pelestarian dan pengkajian nilai penting Cagar Budaya.

Sehingga dengan demikian ekspresi penilaian nilai penting pada Cagar Budaya, merupakan satu sikap yang diterapkan dalam bentuk *Tutur* serta *Saji*, dan yang mana merupakan bentuk kepribadian dan karakter bangsa indonesia. *Tutur* adalah sikap tradisional bangsa indoonesia dalam bentuk verbal, sikap yang merpukana bagian dari bentuk komunikasi tersebut ditransformasikan kedalam bentuk redaksional/tertulis, sedangkan *Sesaji* adalah prilaku tradisional yang berhubungan dengan merpresentasikan apresiasi terhadap sesuatu dengan menyembahkan, dalam hal ini tertransformasi dalam bentuk pelestarian bangunan sehingga dapat bertahan dengan tataran konservasi, adaptif, asimilasi sesuai dengan predikat hasil tutur nilai pentingnya, tinggal bagaimana mengemasnya secara seksama sehingga bisa mencapai tujuan manfaat nilai penting untuk pelestarian tersebut.

Daftar Pustaka

- Anonim. Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Istana Bogor. 21 Februari 2011.
- Claude Guillot. Lobu Tua Sejarah Awal Barus. Claude Guillot. Jakarta. 2002
- Claude Guillot, dkk. Barus Seribu Tahun Yang Lalu. Seri Terjemahan Arkeologi No 9, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi. 2008.
- Editor Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanono. Respon Masyarakat Lokal Atas Bencana; Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya. Mizan Bekerjasama dengan Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada. Bandung-Yogyakarta. 2012
- . Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana. Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya. Mizan Bekerjasama dengan Program Studi Bencana dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada. Bandung-Yogyakarta. 2012
- Dulbahri. Manajemen Bencana Secara Umum dan Karakteristik Wilayah Pagar Alam. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana. Pusat Studi Bencana Alam, Universitas Gadjah Mada. Pagar Alam. 2011
- F.P. MacManamon and A. Hatton. Introduction: Considering Cultural resource Mangement in Modern Society, Cultural Resource Management in Contemporary Society ; Perspective on Managing and Presenting The Past. Artikel hlm 1-19. London;Routledge. 2000
- Hooper-Green Hill, Eilan . Museum and The Shaping of Knowledge.London;Routledge. 1992. Artikel: A Useful Past For The Present.
- Musadad. "Dari Pemukiman Benteng ke Kota Administratif : Tata Ruang Kota Purworejo Tahun 1831 – 1930 ". Thesis. Program Studi Ilmu Sejarah. Jurusan Ilmu - ilmu Humaniora. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. 2001.
- Nurjanah, dkk. Manajemen Bencana. Alfabeta. Bandung. 2012
- Widya Nayati. An Alternative Management Plan for Bagan Siapi-Api, Riau Province Urban Heritage. Archaeology Department, Faculty of CulturalScience, Gadjah Mada University. 2011
- Anonim. Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen IV.
- . Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- . Undang-Undang Negara Kesatuan republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang cagar Budaya.
- . Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- . Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- . Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- . Undang-Undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- . Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya.
- . Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2000 Tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Wilayah
- . Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- . Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung
- . Keputusan Presiden No 13 Tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang pulau sumatera
- . Keputusan Menteri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Convencion Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage. UNESCO. 16 November 1972. Paris, France.

Piagam Bura

www.ditjen-otda.depdagri.go.id/otdaii/otda-iaa.pdf diakses pada 28 Juni 2012

<http://hurahura.wordpress.com/2012/06/01/ekspedisi-cincin-api-barus/> diakses pada tanggal 30 juni 2012

Bacaan Tambahan

Editor Max Bourke, dkk. Protecting The Past For The Future. Proceeding Of The Unesco Regional Conference Of Historical Place. Australia National Commission for UNESCO. Sidney.1983.

Editor Laretna T. Adishakti, dkk. Managing Heritage Environment In Asia. International Symposium and workshop. Organized By Center For Heritage Conservation, Department of Architecture faculty of Engineering, Gadjah Mada University. Yogyakarta. 2003.

Anonim. Chinatown; Historic Distric. Urban Development Authority. Singapore. 1995

Alan Sander dan Charles Mynors. Urban Conservation & Historic Buildings; a Guide to the Legislation. Royal Borough of Kensington&Chelsea. London. 1984.

Slamet Sutrisno. Filsafat dan Idiologi Pancasila. Andi. Yogyakarta. 2006.